

MUSIQA NAZARIYASINI O'RGANISHNING SAMARALI USULLARI

Jo'rayeva Nigoraxon Sharifovna

R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi

Musiqa nazariyasi fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12085802>

Annotatsiya: Mazkur tezis musiqa o'qituvchilari, nazariya o'qituvchilari, tushunishga intilganlar musiqa qurish elementlarini o'rganadilar. Tezisning maqsadi o'quvchilarning tushunchalarini kengaytirish, ta'lim fanlari bilan, bu musiqaning elementar nazariyasi va solfedjio, musiqiy uyg'unlik, polifoniya, cholg'ushunoslik, musiqiy shakllarni tahlil qilish va boshqalarni inoyat bilan namoyish etadi va nazariyani o'qitish darajasini oshirish imkoniyatlari.

Kalit so'zlar: pedagogika, musiqa, faoliyatni tashkil etish, jamoa, o'quvchi, dars, nazariya, qo'shiq, metodika.

Kirish:

Musiqa nazariyasi musiqani tashkil etish elementlarini - tovush, ohang, ritm, uyg'unlik, tembr, shakl va boshqalarni o'rganadi. Bir qator o'quv fanlarini o'z ichiga oladi: musiqa va solfedjioning elementar nazariyasi, musiqa uyg'unligi, polifoniya, asbobshunoslik (orkestrlash), musiqa shakllarini tahlil qilish va boshqalar. Musiqa nazariyasi-musiqaning nazariy jihatlari bilan shug'ullanadigan musiqashunoslik fanlari (o'quv va ilmiy) majmuasining umumiy belgilanishi. Eng muhim ilmiy va o'quv fanlari: uyg'unlik, polifoniya, musiqiy shakl, solfedjio, asbobshunoslik. Musiqa nazariyasiga ritmika (metr va ritmni o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan), shuningdek, umumiy (umume'tirof etilgan) xususiyatga ega bo'lmagan turli xil o'quv kurslari, masalan, "musiqiy va nazariy tizimlar" kiradi. Soddalashtirilgan shaklda bayon etilgan musiqa haqidagi nazariy qoidalar musiqaning elementar nazariyasi deb nomlanadi.

Musiqa nazariyasi asoslari.

Balandlik. Bu past yoki yuqori ohang pozitsiyasidir. Balandlikni hosil qiluvchi tovush to'lqinlarining chastotasini aniq o'lchash mumkin, ammo ohangni idrok etishni tushunish qiyinroq, chunki tabiiy manbalardan olingan tovushlarga asoslangan individual notalar odatda bir nechta chastotalarning murakkab birikmasidir. Shunga ko'ra, nazariyotchilar ko'pincha balandlikni tovushning ob'ektiv o'lchovi sifatida emas, balki sub'ektiv tuyg'u sifatida tasvirlashadi.

Ikki nota orasidagi kalit balandligidagi farq interval deb ataladi. Eng asosiy interval-bu prima, ya'ni bir xil balandlikdagi ikkita nota. Oktava oralig'i, bu bir-birining chastotasidan ikki baravar yoki yarim baravar ko'p bo'lgan ikkita bosqich.

Kalitlar.

Musiqa nazariyasi odatda oktavani xromatik shkala deb ataladigan o'n ikki tona qatoriga ajratadi, uning ichida qo'shni ohanglar orasidagi interval yarim qadam yoki yarim tona deb ataladi.

Eng ko'p uchraydigan tabiiy major, tabiiy minor, garmonik minor va melodik minor. Musiqa asari rivojlanib borishi bilan ishlatiladigan kalitlar o'zgarishi va boshqa gammani kiritishi mumkin. Musiqa bir kalitdan ikkinchisiga turli maqsadlarda, ko'pincha vokalist yoki instrumentalistning qulayligi uchun o'tkazilishi mumkin.

Konsonans va dissonans.

Konsonans va dissonans-bu turli madaniyatlarda keng farq qiladigan intervallarning sub'ektiv fazilatlarini. Konsonans, bu o'z-o'zidan barqaror va to'liq ko'rinadigan interval yoki akkordning sifati yaxshi eshitiladi. Dissonans aksincha, u to'liq emasligini his qiladi va konsonans oraliqiga o'tishni xohlaydi, eshitish qobiliyatini kesadi.

Yildan yilga ular ushbu kursda va umuman barcha fanlarda yangi usul va texnologiyalarni ishlab chiqish uchun yangi narsalarni taklif qilmoqdalar. Men bunga mutlaqo qarshiman. Suxomlinskiy pedagogikaning barcha sirlarini ochib berdi. Yana nimani o'zgartirish kerak? Hech narsa yo'q!!! Har bir o'qituvchining o'ziga xos printsipi va faoliyat shakli mavjud. Har bir o'qituvchida darsning oltin meyyori bo'lishi kerak.

O'qitish usullari-bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'quv muammolarini hal qilishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati usullari.

Qabul qilish, bu usulning tarkibiy qismi yoki alohida tomoni. Shaxsiy texnikalar turli usullarning bir qismi bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchilar tomonidan asosiy tushunchalarni yozishni qabul qilish o'qituvchi tomonidan yangi materialni tushuntirishda, manba bilan mustaqil ishlashda qo'llaniladi. O'quv jarayonida usullar va texnikalar turli xil kombinatsiyalarda qo'llaniladi. O'quvchilar faoliyatining bir xil usuli ba'zi hollarda mustaqil usul, boshqalarida esa o'qitish usuli sifatida ishlaydi. Masalan, tushuntirish, suhbat mustaqil o'qitish usullari. Agar ular o'qituvchi tomonidan amaliy ish jarayonida o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish, xatolarni tuzatish uchun vaqti-vaqti bilan ishlatilsa, tushuntirish va suhbat mashqlar usuliga kiritilgan o'qitish texnikasi vazifasini bajaradi.

O'qitish usullarining tasnifi.

Zamonaviy didaktikada quyidagilar ajralib turadi:

- og'zaki usullar (*manba og'zaki yoki bosma so'z*);
- vizual usullar (*bilim manbai kuzatiladigan narsalar, hodisalar; ko'rgazmali qurollar*);
- amaliy usullar (*o'quvchilar amaliy mashg'ulotlar orqali bilim olishadi va ko'nikmalarni rivojlantiradilar*);
- muammoli o'qitish usullari.

Og'zaki usullar o'qitish usullari tizimida etakchi o'rinni egallaydi. Og'zaki usullar sizga eng qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishga, o'quvchilar oldida muammolarni keltirib chiqarishga va ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatishga imkon beradi. So'z o'quvchilarning tasavvurini, xotirasini, his-tuyg'ularini faollashtiradi. Og'zaki usullar quyidagi turlarga bo'linadi: hikoya, tushuntirish, suhbat, munozara, ma'ruza, kitob bilan ishlash.

Hikoya-kichik hajmdagi materialning og'zaki majoziy, izchil taqdimoti.

Tushuntirish. Tushuntirish deganda qonuniyatlarni, o'rganilayotgan ob'ektning muhim xususiyatlarini, individual tushunchalarni, hodisalarni og'zaki talqin qilish tushunilishi kerak. Tushuntirish-bu taqdimotning monologik shakli. Tushuntirish uning daliliy xarakterga ega ekanligi va ob'ektlar va hodisalarning muhim tomonlarini, hodisalarning tabiati va ketma-ketligini aniqlashga, individual tushunchalar, qoidalar, qonunlarning mohiyatini ochib berishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi.

Suhbat-bu o'qitishning dialogik usuli bo'lib, unda o'qituvchi puxta o'ylangan savollar tizimini o'rnatish orqali o'quvchilarni yangi materialni tushunishga olib keladi yoki allaqachon o'rganilganlarning assimilyatsiyasini tekshiradi. Suhbat didaktik ishning eng keng tarqalgan usullariga tegishli.

Suhbat, boshqa axborot usullari bilan taqqoslaganda, o'quvchilarning nisbatan yuqori bilim va aqliy faoliyatini ta'minlaydi. U har qanday fanni o'rganishda qo'llanilishi mumkin.

Muhokama. Munozara o'qitish usuli sifatida ma'lum bir masala bo'yicha fikr almashishga asoslangan bo'lib, bu qarashlar ishtirokchilarning o'z fikrlarini aks ettiradi yoki boshqalarning fikriga asoslanadi.

Muammoli ta'lim usullari.

Muammoli ta'lim muammoli vaziyatlarni yaratishni o'z ichiga oladi, ya'ni o'quvchilarning faol fikrlash jarayonlari, kognitiv mustaqilligi, vazifani bajarishning yangi noma'lum usullari va usullarini topish, hali noma'lum hodisalar, jarayonlarni tushuntirish zarur bo'lgan bunday sharoitlar yoki muhit.

O'quvchilarning bilim mustaqilligi darajasiga, muammoli vaziyatlarning murakkabligi darajasiga va ularni hal qilish usullariga qarab, muammoli ta'limning quyidagi usullari ajratiladi.

Evristik yoki qisman qidirish usuli o'qituvchi o'quvchilarga muammoni mustaqil hal qilishning alohida elementlarini o'rgatish, o'quvchilar kuchlari tomonidan yangi bilimlarni qisman izlashni tashkil etish va boshqarishni maqsad qilganida qo'llaniladi.

O'qitish usulini tanlash quyidagilarga bog'liq:

- o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning umumiy maqsadlaridan va zamonaviy didaktikaning etakchi munosabatlaridan;
- o'rganilayotgan mavzuning xususiyatlaridan;
- muayyan o'quv intizomini o'qitish metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan va uning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan umumiy didaktik usullarni tanlashga qo'yiladigan talablardan;
- muayyan dars materialining maqsadi, vazifalari va mazmunidan;
- muayyan materialni o'rganish uchun ajratilgan vaqtdan;
- o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan;
- o'quvchilarning tayyorgarlik darajasidan (ta'lim, tarbiya va rivojlanish);
- ta'lim muassasasining moddiy jihozlaridan, asbob-uskunalar, ko'rgazmali qurollar, texnik vositalarning mavjudligi;
- o'qituvchining imkoniyatlari va xususiyatlaridan, nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi, uslubiy mahorat, uning shaxsiy fazilatlarini.

O'qitish metod va usullarini tanlash va qo'llash orqali o'qituvchi yuqori sifatli bilimlarni, aqliy va ijodiy qobiliyatlarni, kognitiv va eng muhimi o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishni ta'minlaydigan eng samarali o'qitish usullarini topishga intiladi.

References:

1. O.Ibrohimov . Musiqa darsligi. V-VII sinf. T.2008 yil.
2. S.Yo'ldosheva. Badiiy qadriyatlarga estetik ehtiyojlar omili sifatida o'quvchilar qiziqishlarini faollashtirishning pedagogic asoslari. Toshkent 2007 yil.
3. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish.T.:Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2005 yil
4. Sharipova G.M. «Musiqa o'qitish metodikasi» o'quv qo'llanma T. 2008yil.